

Revista Electrónica Primada Salud

Dr. C. María Elena del Huerto Marimón

malenahm59@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2363-5346>

Doctora en Ciencias de la Educación. Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM).

Dr. C. Jorge Domingo Ortega Suárez

giordanobruno021600@yahoo.es

<https://orcid.org/0000-0001-6425-805X>

Doctor en Ciencias Filosóficas. Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM)

MsC. Layvis Rodríguez González

layvisraul@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2952-9250>

Máster en Educación Médica. Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM).

Cómo citar este texto:

Huerto Marimón, M. E., Ortega Suárez, J. D., Rodríguez González, L. (2024) El nexa historia, cultura, identidad: historia de la Educación Médica Superior matancera. Primada Salud. Vol. I. No. 1. Diciembre 2024. Pp. 4-22. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en:

<https://revistascespe.com/index.php/REPS>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14554899>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio 2024.

Aceptado: septiembre de 2024.

Publicado: diciembre 2024.

EL NEXO HISTORIA, CULTURA, IDENTIDAD: HISTORIA DE LA EDUCACIÓN MÉDICA SUPERIOR MATANCERA

María Elena del Huerto Marimón

Doctora en Ciencias de la Educación. Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM)

<https://orcid.org/0000-0002-2363-5346>

malenahm59@gmail.com

Jorge Domingo Ortega Suárez

Doctor en Ciencias Filosóficas. Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM)

<https://orcid.org/0000-0001-6425-805X>

giordanobruno021600@yahoo.es

Layvis Rodríguez González

Máster en Educación Médica. Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM),

<https://orcid.org/0000-0003-2952-9250>

layvisraul@gmail.com

...

Correspondencia: malenahm59@gmail.com

RESUMEN

Este ensayo es sobre la Historia de la Educación Médica Superior en Matanzas, redactada por un colectivo de autores de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas para promover el conocimiento de la historia, la cultura de la profesión y la identidad como parte esencial de la memoria histórica. Es la primera obra que sintetiza información histórica inédita y valiosa, aún en materiales manuscritos, mimeografiados, impresos y digitales; facilitando la periodización y sistematización de los elementos más importantes del devenir histórico de la Educación Médica en la provincia de Matanzas. Los autores se inspiraron en personalidades e instituciones más importantes, como parte de su reconocimiento a tan noble labor de formar a quienes cuidan y salvan vidas. Esa obra puede ser utilizada en la docencia en los niveles del pregrado y el posgrado, ya que su contenido incide de manera significativa en la formación cultural integral del estudiante, la historia y el desarrollo local, contribuyendo a la formación de valores y la preservación de la memoria histórica. Sería de interés y utilidad para todos los especialistas y profesionales que intervienen en la formación del capital humano en Salud en la provincia de Matanzas, así como otros foráneos, tanto a nivel nacional como internacional que desarrollen la Docencia/Investigación/Extensión en el ámbito de la Pedagogía y la Educación, con énfasis en la Educación Médica Superior, así como los estudiosos de la historia local.

Palabras clave: historia, identidad, cultura profesional, educación médica superior, personalidades, Matanzas.

THE LINKAGE HISTORY, CULTURE, IDENTITY: HISTORY OF HIGHER MEDICAL EDUCATION IN MATANZAS

Abstract

This essay is about a book that is being written respect to History of Higher Medical Education in Matanzas. This History carried out by a group of authors of to the University of Medical Sciences of

Matanzas, aims to promote knowledge of history, the culture of the profession and identity as an essential part of historical memory. It is the first work that synthesizes unprecedented and valuable historical information, which is scattered among handwritten, mimeographed, printed and digital materials, allowing the periodization and systematization of the most important elements of the historical development of Medical Education in the province of Matanzas. The authors have been inspired by the most prominent personalities in the field thus recognizing the work of those with such a noble profession who teach people that care and save lives. This History can be used for teaching in undergraduate and postgraduate courses, since its content significantly affects the integral cultural formation of the student, history and local development, contributing to the formation of values and the preservation of historical memory. It would be of interest and usefulness for all specialists and professionals involved in the formation of human capital in Health in the province of Matanzas, as well as other specialists and professionals, who develop Teaching/Research/Extension in the field of Pedagogy and Education, with an emphasis on Higher Medical Education, as well as scholars of local history.

Keywords: history, identity, professional culture, higher medical education, personalities, Matanzas.

O NEXO HISTÓRIA, CULTURA, IDENTIDADE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MÉDICA SUPERIOR DE MATANCERA

Resumo

Este ensaio trata da História do Ensino Superior Médico em Matanzas, escrita por um grupo de autores da Universidade de Ciências Médicas de Matanzas para promover o conhecimento da história, da cultura da profissão e da identidade como parte essencial da memória histórica. É a primeira obra que sintetiza informações históricas inéditas e valiosas, mesmo em materiais manuscritos, mimeografados, impressos e digitais; facilitando a periodização e sistematização dos elementos mais importantes do desenvolvimento histórico da Educação Médica na província de Matanzas. Os autores inspiraram-se em personalidades e instituições mais importantes, como parte do reconhecimento a tão nobre trabalho de formação de quem cuida e salva vidas. Este trabalho pode ser utilizado no ensino de graduação e pós-graduação, pois seu conteúdo afeta significativamente a formação cultural integral do aluno, a história e o desenvolvimento local, contribuindo para a formação de valores e a preservação da memória histórica. Seria de interesse e utilidade a todos os especialistas e profissionais envolvidos na formação do capital humano em Saúde na província de Matanzas, bem como a outros estrangeiros, tanto a nível nacional como internacional, que desenvolvam Ensino/Investigação/Extensão na área da Pedagogia e Educação, com ênfase no Ensino Superior Médico, além de estudiosos da história local.

Palavras-chave: história, identidade, cultura profissional, educação médica superior, personalidades, Matanzas.

LE NEXUS HISTOIRE, CULTURE, IDENTITÉ : HISTOIRE DE L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL SUPÉRIEUR MATANCERA

Résumé

Cet essai porte sur l'Histoire de l'enseignement médical supérieur à Matanzas, rédigé par un groupe d'auteurs de l'Université des Sciences Médicales de Matanzas pour promouvoir la connaissance de l'histoire, de la culture de la profession et de l'identité en tant que partie essentielle de la mémoire historique. Il s'agit du premier ouvrage qui synthétise des informations historiques inédites et précieuses, même sous forme de documents manuscrits, photocopiés, imprimés et numériques ; faciliter la périodisation et la systématisation des éléments les plus importants du développement historique de l'enseignement médical dans la province de Matanzas. Les auteurs se sont inspirés de personnalités et d'institutions plus importantes, dans le cadre de leur reconnaissance d'un travail si noble de formation de ceux qui soignent et sauvent des vies. Ce travail peut être utilisé dans l'enseignement aux niveaux du premier cycle et des cycles supérieurs, car son contenu affecte de manière significative la formation culturelle globale de l'étudiant, l'histoire et le développement local, contribuant à la formation de valeurs et à la préservation de la mémoire historique. Il serait intéressant et utile à tous les spécialistes et professionnels impliqués dans la formation du capital humain en santé dans la province de Matanzas, ainsi qu'à d'autres étrangers, tant au niveau national qu'international, qui développent l'enseignement/recherche/vulgarisation dans le domaine de la pédagogie. Et l'éducation, avec un accent sur l'enseignement médical supérieur, ainsi que sur les spécialistes de l'histoire locale.

Mots-clés : histoire, identité, culture professionnelle, formation médicale supérieure, personnalités, Matanzas.

INTRODUCCIÓN

Detrás de cada obra, de cada institución, están los hombres y mujeres que la han hecho posible. Suele acontecer que en el transcurso tiempo emerja la desmemoria respecto a quienes, por obligado respeto a sus empeños y legado a la posteridad, no pueden ser destinados al olvido. Todo intento de rescate de un pasado sobre cuya huella hoy se edifica y anda, se convierte en un tributo que es parte de la historia que otros escribieron y dejaron como herencia para la contemporaneidad. José Martí dejó dicho que los hombres andaban en dos bandos: *los que amaban y fundaban y los que odiaban y destruían*. En el curso de la vida, el hacer es la gran tarea que permite a cada persona superar lo que es, para que la vida no sea una simple existencia vacía; fundar y crear es la expresión máxima, el signo de los cimientos de un universo nuevo. (Vento, 2019).

Historia de la Educación Médica Superior en Matanzas es una obra que tiene como propósito promover el conocimiento de la historia local y la cultura de la profesión en el capital humano de la Salud, a partir del origen y desarrollo de la Educación Médica Superior en la provincia, su modelo de formación, sus escenarios, profesores y estudiantes; así como el impacto social que conllevó ese hecho para la historia de la Salud Pública en Cuba y, en particular, para la provincia de Matanzas,

que ha trascendido en el contexto internacional.

La novedad de esa obra consiste en ser la primera en tratar el tema. No se tienen referencias de estudios de este tipo en, de y sobre Matanzas referidos a la historia, en este territorio, de la Educación Médica Superior.

Su utilidad, se identifica en su contribución a la reafirmación de valores humanísticos y de identidad, dada la alta estimación que se le concede a la promoción de una formación cultural integral y la responsabilidad de las universidades en esta labor, como elemento esencial de su modelo de formación.

Su aporte, la síntesis de una información histórica inédita y valiosa, dispersa en diversos materiales manuscritos, mimeografiados, impresos y digitales, que facilita las operaciones de periodización y sistematización de los hitos más importantes del devenir histórico de la Educación Médica Superior en Matanzas.

El hilo conductor de la obra se lo constituye el destaque a las personalidades más importantes y las funciones que asumieron, así como la estructura que tomó esa actividad educacional y las locaciones en que se desarrolló.

El colectivo de autores, compuesto por profesores y estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM), ha iniciado este proyecto inspirado en el quincuagesimo aniversario del inicio de la Educación Médica Superior en el territorio. Sobre la obra de aquellos predecesores se hace la de hoy; la historia de la educación médica en Matanzas tiene las raíces profundas de la dedicación profesional, más también la huella indudable del amor a la labor formativa.

DESARROLLO

La Agenda 2030, dentro de sus objetivos, destaca la necesidad de:

“lograr una educación de calidad, inclusiva, humanista, transformadora, que permita alcanzar el sueño de un mundo mejor, “con todos y para el bien de todos”. Consideramos que el cumplimiento de los objetivos del milenio solo es posible con la implicación de los diferentes actores sociales donde el profesional de la salud desempeña un rol protagónico”. (CEPAL, 2016, p. 5).

Pensar en el desarrollo de los seres humanos, exige un análisis de las influencias sociales, contextuales y culturales que han favorecido e incidido en ello. Por tal motivo, una reflexión en torno a la cultura de la profesión impone un acercamiento al concepto de cultura en sí y a su contextualización en el entramado socioeconómico como génesis y ulterior desarrollo de la misma.

“En el contexto cubano, estos retos cobran una alta significación, por el proyecto social de Cuba, lo cual presupone crear al ser humano de la nueva sociedad, cuya

transformación se sustente de modo consciente en una sólida cultura general integral, entre otros aspectos, desempeñando los profesionales y las universidades un papel central en este cambio cualitativo”. (del Huerto Marimón, 2017, p. 8).

Por tal motivo, la universidad médica cubana tiene el reto de ser una de las instituciones creadoras de una conciencia que, en lo axiológico, se estructura en torno al valor humanismo como referente axial, elevado a la categoría de principio básico y esencial; en la que todos sus procesos se integren enriqueciéndose mutuamente, y se apliquen a la búsqueda de soluciones para los problemas de la sociedad, no solo la de Cuba, sino también las de naciones a las que se les ha ofrecido servicios de atención de salud, en los últimos sesenta años. Esos propósitos demandan una formación del estudiantado universitario de las Ciencias Médicas, que se proponga una ruptura con modelos reduccionistas sobre la salud.

El logro de lo anterior implica tomar en consideración otros principios cuya aplicación devino desafío del proceso docente-educativo de las Ciencias Médicas en el país, como son la masificación de la matrícula, la diversificación de escenarios docentes (extendida a todas las organizaciones posibles de los niveles primario, secundario y terciario de atención a la Salud), la existencia de varios programas de estudio con sus consecuentes perfeccionamientos longitudinales en búsqueda de la excelencia en la formación, la educación en el trabajo como forma organizativa fundamental, la cual constituye una fortaleza, pues desde el inicio de la formación se cumple con el principio martiano de la vinculación de la teoría con la práctica; la interdisciplinariedad de los procesos, la integración de los métodos clínico y epidemiológico con enfoque social, en la actuación la del profesional de la Salud; y el vínculo científico-metodológico de la ciencia y la docencia con las demandas sociales de carácter institucional y asistencial en la Salud.

La aplicación de esos principios en la práctica educacional de las Ciencias Médicas, constituyó un cuestionamiento en favor de ese ejercicio de la profesión donde el humanismo se erigió como principio básico de dicha formación. La pertinencia de lo electivo de tales principios como referentes no ha perdido vigencia, sino que ha alcanzado una mayor connotación positiva, ante el desafío que representan las nuevas formas de ejercer la práctica profesional, mediadas por innovaciones y aportes del desarrollo científico, cuya aplicación a constructos tecnológicos de empleo creciente y diversificado en la atención a la salud, ha sido en detrimento de ese vínculo particular y estrecho que caracteriza la insustituible relación proxémica médico-paciente.

En correspondencia con lo anterior, la estrategia educativa de la carrera de Medicina aspira a:

“lograr mediante la interrelación y funcionamiento adecuado de cada uno de sus procesos sustantivos, la formación de un profesional integral, declarando al humanismo como valor rector en el profesional de la salud, lo cual se corresponde con los principios que defiende el sistema social cubano”. (Comisión Nacional de Carrera Medicina, 2019, p.3).

Desarrollar la cultura es una condición indispensable de la universidad cubana contemporánea y dentro de ella - como parte de la formación integral - desempeña un papel esencial la cultura de la profesión para lograr la calidad académica, entendida como conjunción de la excelencia docente y la pertinencia social que promueve el proceso socio-histórico-cultural cubano; garantizándose así la transmisión del acervo cultural de la Humanidad, la identidad y el sentido de pertenencia de una generación a otra, así como el ejercicio profesional comprometido con el ejercicio de la Bioética y sus expresiones concretas actuales en principios como los de Tavistock. (Studocu, 2023).

Historia, cultura, identidad: su contextualización en las Ciencias Médicas

Historia, cultura e identidad se entrelazan en el imaginario individual y colectivo, constituyendo referentes esenciales de la memoria histórica. La identidad como referente esencial del sujeto es siempre histórica, contextual y dinámica (Olave, 2020). Depende de los cambios que tienen lugar en dos planos de relación: los evolutivos de su personalidad en cada periodo etario, y los del entorno donde desarrolla su actividad como ser social.

A la vez, esa dinámica con perenne tendencia a las mudanzas, se mediatiza por la memoria histórica, en tanto recurso conservador de la identidad en lo individual y lo colectivo (Crespo, 2016; Fernández, 2017).

El peso de la individualidad del sujeto en la configuración de esa memoria histórica es significativo, debido a que lo recordado pasa por el prisma particular de sus procesos psicológicos, a saber, los de esfera afectiva (emociones, estados de ánimo, sentimientos), y las necesidades, motivaciones e intereses de su personalidad, siempre original (Pérez Rodríguez y Rodríguez Becerra, 2010; Méndez De la Calle, 2018).

La identidad se crea y reordena en el decurso de la vida. En ese acto creativo permanente impactan las experiencias y el ejercicio de la razón social de las instituciones, así como las relaciones y estructuras sociales que, en conjunto, ofrecen valores y normas, cuya aceptación en la sociedad es directamente proporcional a las posibilidades reales que posean para regular la actuación en la vida social; en el proceso continuo de formación, mantenimiento o modificación de esa identidad (Giddens, 1995; Berger y Luckmann, 1968).

Si la identidad es el resultado del desequilibrio entre la otredad y lo propio, en favor de eso último; la pertenencia de ese sujeto a un gremio, oficio, profesión o entidad corporativa lo identificará más con sus semejantes que comparten esa pertenencia, que con los restantes sujetos del entorno social; de ahí que se perciba la emergencia histórica y vigencia actual de una cultura de la profesión que, en el caso del que se ocupa este ensayo, es la médica.

Las ideas de Robert King Merton (2002) y Kühn (2002) emitidas en diferentes momentos históricos, de manera individual y no coordinada; devinieron esfuerzos por explicar el sentido identitario de pertenencia de los científicos a su actividad, como parte de su integración a determinada comunidad. El modo de actuación de esta, se debe a un sistema integrado de elementos

compartidos que incluye saberes, lo que esa comunidad considere como buenas prácticas, y valores éticos; cuya resultante es la emergencia de un modelo consensuado entre sus miembros que, a su vez, es normo-regulador de lo actitudinal y comportamental de los mismos en y para la ciencia.

La identidad profesional es un concepto complejo, dado su carácter polisémico, pues a ella tributan concepciones filosóficas, antropológicas y pedagógicas (Santibáñez, 2012). Es también dinámica, histórica y contextualizada. Se desarrolla gracias a la influencia y demandas del entorno al sujeto, que pasan por el rasero de su personalidad única e irrepetible, lo que presupone para tal identidad los mismos atributos. Luego entonces, a la par que puede definirse la identidad general de cada profesión, cada sujeto que la ejerce porta esa originalidad que la singulariza en su persona, a la par que la impronta de su singularidad socialmente proyectada, impacta en la identidad profesional de la comunidad a la que él se adscribe.

La identidad profesional se basa en los intereses y las aptitudes vocacionales (Olave, et al., 2017) y se desarrolla en la relación entre la identidad personal y la historicidad de la profesión: se va estructurando desde la escuela, se fortalece en la formación profesional, donde ya son características constitutivas de la identidad profesional, el nombre y perfil de la profesión y el hecho de que los estudiantes asistan a los mismos cursos y compartan niveles de conocimientos, habilidades y aptitudes (Gutiérrez Chinas, 2008). Después, esa identidad se consolida en el ejercicio de la profesión.

También impactan en la configuración de esa identidad, desde los inicios de la formación del sujeto, determinados aspectos familiares y del currículo oculto escolar (Rodelo Pérez y Chávez Martínez, 2018).

En la construcción de esa identidad profesional, el sujeto estructura su propia experiencia para que esta sea útil no solo como significado designado a los otros, sino también a sí mismos; (Solari Maccabelli y Rasskin Gutman, 2014) que se fortalece también en la narrativa del discurso ético-axiológico-jurídico que norma el *deber ser* del ejercicio de esa profesión, así como en la memoria histórica sobre la influencia de sujetos e instituciones sobresalientes en su misión formadora (Aristizábal y García, 2017; Aristizábal Fúquene, 2019).

Remarcaron Gómez Gómez, Osorio Ramírez y Díaz Hernández (2018), que la identidad profesional es el resultado de una construcción social por los individuos, pero que definen las instituciones; es de estable historicidad, pero de simultánea dinámica en sus cambios; es individual y biográfica por su portador, pero colectiva y estructural por su configuración; es objetiva por su referente en el entorno, pero subjetiva por el tamizado de este en la psiquis. En el caso de las Ciencias Médicas, un valor adicional en ellas es el interés creciente de los sujetos que a ellas se dedican, de potenciar el necesario desarrollo de la identidad profesional interdisciplinar y el desarrollo de teorías y marcos meta-teóricos de reflexión transdisciplinar (Ruvalcaba Coyaso et al, 2011), lo cual es demandado no solo por la excelencia de la atención hospitalaria, sino que debe caracterizar también la actuación en los restantes niveles de la atención de la Salud, concebida esta desde una

perspectiva sistémico-holística.

Los sujetos cuyo ejercicio profesional se desarrolla en el área de las Ciencias Médicas y su docencia, poseen en su formación y en su desempeño peculiaridades que manifiestan y subrayan su identidad y el sentido de pertenencia que se le asocia. “La manera como el profesional ve su profesión y el sentimiento que ella le genera, influyen en su modo de pensar, de actuar, y en cómo desarrolla sus relaciones con su entorno” (Maya Maya, 2003, p.6); así como también en el desarrollo de su autoestima, en tanto juicio personal sobre sí mismo, expresivos de la forma de ser en sociedad, donde interactúan componentes de la personalidad: cognitivos, afectivos y conductuales (Cortes de Aragón, 1999; Echarte Alonso y Erquiaga, 2019).

Según Alonso Sáez, Lobato Fraile y Arandía Loroño (2015), la labor profesional del docente, en general y, del que la realiza en las Ciencias Médicas, en particular, necesita del conocimiento de su disciplina y el de su didáctica, en el momento actual de cambio del paradigmas educacionales, desde el enfocado en la enseñanza prodigada de manera unidireccional, vertical y no interactiva por un profesor de sapiencia indiscutida, a su alumnado; hacia el que identifica la razón social de la profesión docente en la figura del profesor que devino orientador de procesos epistémicos, a un alumnado que gestiona sus propios saberes (Monereo, 2014; Ortega Suárez, 2020).

Ese cambio de paradigma incluye, además, en esa labor profesional del docente cubano de las Ciencias Médicas, el desarrollo de teorías y marcos meta-teóricos de reflexión transdisciplinar de carácter holístico que, en primer término, facilite configurar una cosmovisión que defina, *lato sensu*, el papel y lugar de esas Ciencias; en segundo, reduzca por necesidad la brecha temporal y de calidad epistémica, entre el logro de resultados científicos y su aplicación a currículos docentes y, en tercero, que fortalezca la reflexión de la Sociología de la Ciencia en torno a los criterios axiológicos del nuevo paradigma científico, en lo que concierne a la inclusión o exclusión, en esos currículos, de saberes y prácticas de cosmovisiones y metodologías diversas (con especial referencia a las asociadas a la MNT) para valorar su posible integración a los componentes no personales del diseño curricular, y la necesaria reflexión sobre la sistematización de diferentes tipos de currículos en la configuración de ese diseño, en el acto de la planeación (Ortega Suárez, 2020).

Se hace necesario entonces reconfigurar la identidad profesional como imperativo para lograr ese cambio, sea o no con respaldo organizativo, tecnológico y/o metodológico (Monereo y Pozo, 2023).

Todo el discurso anterior se ha destinado por los autores no solo para justificar la reedición de la aludida obra histórica, sino para exponer el sistema de conceptos que es básico para el modelo cubano contemporáneo de formación de médicos. Como tal modelo es la síntesis lógica de la historia e historia de la teoría de la docencia médica en Cuba; sirve como un referente de valor para definir el criterio de inclusión / exclusión de personalidades e instituciones formadoras en esa obra, a partir de la percepción objetiva de su trascendencia para el desarrollo ulterior de esa actividad educacional en el país.

Nora (2008) encontró consenso entre los veinte intelectuales franceses que él lideró en la concepción de la obra sobre la memoria histórica, cuyos objetivos, fines, amplitud expositiva y profundidad de análisis informan de su carácter enciclopédico.

Nora (2008) define memoria histórica como un concepto historiográfico – en tanto se enfoca en el estudio e interpretación de la Historia, y de la bibliografía sobre ella - que identifica el esfuerzo consciente de los grupos humanos dirigido al conocimiento de su pasado real - o construido en el imaginario - para valorarlo con el debido respeto.

El ser humano, en tanto ser-en-el-mundo, se hace siempre las tres preguntas existenciales básicas: *¿Quién soy?*, *¿De dónde vengo?* y *¿Hacia dónde voy?* Se las hace porque sólo es posible proyectarse hacia el futuro asumiendo la propia identidad en el presente y afincándose en los logros del pasado que son básicos para transitar hacia el porvenir.

La importancia cardinal de la memoria histórica está reconocida desde larga data. Las ciencias se desarrollan ante la necesidad de responder, desde ellas, a las demandas sociales, que son externas respecto a ellas; pero también ese desarrollo es de tipo internalista, a partir del hecho de que cada científico se basa en los aportes precedentes para poder realizar los suyos.

Isaac Newton (1642-1727) formuló el cálculo diferencial e integral porque era una demanda externa de la ingeniería mecánica capitalista, que lo necesitaba para su aplicación tecnológica a la construcción y operatividad de la maquinaria en el proceso productivo; pero no por azar, en 1676, escribió en carta a Robert Hooke (1635-1703), lo que sigue: *“He visto más lejos que los demás hombres de mi tiempo, sólo porque me subí encima de los hombros de los gigantes, es decir, de Tycho Brahe, Nicolás de Cusa, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Roger Bacon, el propio Hooke (...)”*. Medio milenio antes, Juan de Salisbury, citando a Bernardo de Chartres, había incluido ese pensamiento con similares términos en 1159, en su *Metalogicon*.

Para definir la lógica de hacia dónde se va en la docencia médica cubana, en general y, en particular, la que se imparte en Matanzas; hay que develar sus raíces en el pasado que propició su desarrollo actual. El valor de esa memoria histórica adquiere su concreción en el área de la Salud, en el sentido de que contribuye a fortalecer la vocación por la docencia, investigación, la extensión, los tres niveles de atención, y la administración, en esa área y a escala macrosocial; así como la tradición por estudiar y ejercer la profesión médica en muchas familias cubanas.

Esa tradición está presente con singular fuerza, por ejemplo, en los sujetos que se desempeñan en las Ciencias Médicas y su docencia, que están integrados a verdaderas “dinastías” consanguíneas ascendentes, descendentes y colaterales. En consecuencia, el valor formativo de la memoria histórica fortalece la vocación por esas Ciencias y su perspectiva docente, no solo a escala macrosocial, sino que puede incidir – y de hecho incide con singular fuerza – en el refuerzo de la tradición por estudiarlas y ejercerlas en muchas familias.

Las figuras destacadas en esa profesión no son objeto de la llamada obliteración por

incorporación señalada por Merton (2002), sino que son veneradas por su ejemplar impronta, la cual se refuerza por la enseñanza-aprendizaje tutorial de las mencionadas Ciencias, en la que los especialistas destacados de reconocido prestigio, ofrecen su experiencia a un discipulado atento y respetuoso, en todos los escenarios docentes de los tres niveles de atención a la Salud. En el decurso del tiempo, esos especialistas devienen paradigmáticos por su ejecutoria, como ejemplos del deber ser y el deber hacer en el ejercicio de su profesión, que se incorpora al modelo de formación y su *output* profesional.

Lo peculiar identitario del ejercicio profesional en esas Ciencias y su docencia, reside en que ese modelo de formación del profesional y su *output* en el currículo, tienen como fin último y referente esencial de valor la preservación de la salud y la propia vida. Esa peculiaridad es demandante de códigos éticos cuyas normativas, de obligatorio cumplimiento en tal ejercicio; son más rigurosas que en otras profesiones en las que el proceso y el resultado del desempeño del sujeto, no representan riesgo alguno para la salud, la integridad física y la vida propia o ajena, por lo que en la profesión médica no basta la ética profesional-profesional, sino también la ética que normo-regula y juzga, de los otros sujetos, que son seres humanos y a quienes el médico atiende en calidad de pacientes.

Luego entonces, la investigación cuyo resultado es la obra histórica que se reedita enriquecida, debe enfocarse entonces en la memoria histórica de las instituciones y personalidades del área de la Salud. Incluye:

1. La necesidad del estudio de instituciones y sujetos destacados en esa área que por la ejemplaridad de su impronta devinieron paradigmáticos para el modelo de formación.
2. Importancia del rescate de la obra institucional y profesional concebida como modelo.
3. Peculiaridad en la formación del profesional de esa área de incluir la enseñanza aprendizaje tutorial por especialistas destacados de reconocido prestigio que ofrecen su experiencia a su discipulado.

Necesidad de una Historia de la Educación Médica Superior en Matanzas

De lo anterior se infiere que las investigaciones históricas son de vital importancia para fortalecer el patrimonio de una nación. En Cuba se han realizado estudios investigativos de carácter histórico para la profundización, sistematización y divulgación del quehacer de instituciones y personalidades. Al respecto, en los últimos veinte años, se ha profundizado en el estudio de varias figuras de la cultura cubana como José de la Luz y Caballero (1800-1862), José Martí (1853-1895), Alfredo M. Aguayo (1866-1948), Arturo Montori (1878-1932), Ramiro Guerra (1880-1970), Medardo Vitier (1886-1960), Fidel Castro (1926-2016) y más recientemente Emilio Roig (1889-1964) y Fernando Portuondo (1903-1975).

En Cuba, la Educación Médica ha transitado por un largo camino desde la fundación del Seminario de San Basilio El Magno en Santiago de Cuba en 1722 hasta la actualidad (Delgado García, 2004). En las primeras etapas, la enseñanza de la Medicina era eminentemente teórica,

cientificista, predominaban en ella los métodos pasivos, y la reproducción de los contenidos por parte de los estudiantes jugaba un papel preponderante.

Sin embargo, hombres adelantados a su tiempo empleaban métodos que permitían vincular los contenidos básicos con la clínica y la epidemiología de las enfermedades y llevaban sus experiencias prácticas y sus conocimientos actualizados a la docencia médica. Entre estos galenos, junto al nombre de Carlos Juan Finlay y Barrés, resalta el de los médicos matanceros Juan Guiteras Gener y Enrique Barnet y Roque de Escobar, fundadores de la Escuela de Higienistas de la República de Cuba, de elevado prestigio internacional.

Los anales de las Ciencias Médicas matanceras se prestigian con las contribuciones de personalidades que pusieron sus aportes médicos, científicos y docentes al servicio de la medicina cubana. Basados en los fundamentos expresados se realizó la investigación que se publicó en 2019 por la Editorial de Ciencias Médicas de la República de Cuba, a través de su Colección de Historia, bajo el título Historia de la Educación Médica Superior en Matanzas. La misma consta de un Prólogo, Prefacio, Capítulo I y II, Bibliografía, Adenda y Anexos. (Cañete Villafranca y del Huerto Marimón, 2019)

El Capítulo I, referido a la Salud Pública matancera en los siglos XVIII, XIX y XX , se realizó una primera aproximación a las figuras e instituciones más representativas. De esta forma se transitó por la historia de estas figuras matanceras precursoras de la Educación Médica como hilo conductor, tomando como premisa que la labor asistencial es base y sustento de la formación en el área de las Ciencias Médicas.

La sede docente de aquellos empeños pioneros fue el edificio del Hospital Civil, antiguo de Santa Isabel y San Nicolás, el más funcional y moderno de todos los nosocomios construidos en Cuba en el período colonial. Tanto más habrá que validar el mérito de dar inicio a la docencia médica en la ciudad, como el de los galenos devenidos profesores, convertidos en verdaderos textos vivientes con sobrada y probada experiencia.

Hoy, bajo las lógicas premisas de la metodología docente, pudiera parecer que cada día de aquellos fuera parte de una excursión al saber y al saber hacer; unos y otros, alumnos y profesores, eran los genuinos fundadores de todo cuanto vendría después. La historia pormenorizada excede al comentario breve por obligación.

El Capítulo II versa sobre a la Educación Médica Superior en la etapa revolucionaria. Toma como referente esencial el año 1969 en Matanzas, donde tuvo lugar una experiencia nueva y trascendente que significó el primer paso de lo que en un futuro llegaría a ser la actual Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas: llegaron a la Ciudad estudiantes de sexto año de la carrera de Medicina para cursar el último año de sus estudios. Mucho tiempo había pasado desde aquel día de 1740, cuando el doctor don Juan García se presentó ante el Cabildo como el primer médico llegado a Matanzas. Constituyó una etapa esencial la iniciada en 1969, pues marcó la institucionalización de

esos estudios universitarios en el territorio matancero.

Este Capítulo desarrolla su contenido teniendo como lógica conductora la impronta de: las personalidades que han impactado como educadores en las Ciencias Médicas, las Instituciones de Salud que han devenido escenarios de formación, dada la forma organizativa esencial de la docencia médica centrada en la educación en el trabajo; así como la de los principales directivos, las locaciones, funciones y estructura que asumió la actividad docente de esas ciencias.

Los autores recorren los hitos esenciales en el devenir histórico de la Educación Médica Superior en Matanzas, desde los períodos colonial y republicano, en los cuales los elementos docentes resultan de difícil diferenciación dentro de los aspectos asistenciales y de la salud pública por la propia esencia de su génesis en escenarios docentes no aúlicos; hasta el período revolucionario, que se caracteriza por el carácter singular de la docencia médica superior dentro del contexto socioeconómico y político signado por una transformación radical, la del sector Salud dentro del entramado social y la institucionalización de la misma.

Ese recorrido ha estado conducido a través de figuras científico-pedagógicas representativas por la magnitud de su impacto como educadores. La educación en el trabajo como principio metodológico rector ha potenciado esta integración. Los hitos más significativos también han sido considerados para la relatoría del devenir histórico de la docencia médica superior en la provincia. En el caso de las figuras, la enumeración de las mismas no fue exhaustiva, pero cada uno de los reseñados ocupó – y le fue reconocido de manera expresa - un lugar merecido e indiscutible en esta historia de inspiración y esfuerzo.

En ocasión del 50 aniversario del inicio de la Educación Médica Superior en el territorio matancero, se impone este recuento y la construcción de proyecciones futuras para acrecentar y perfeccionar esa obra histórica. Su texto en construcción enumera algunos de los profesores e instituciones ya identificados para su inclusión, en nombre del más acendrado espíritu de justicia, de cuya aplicación se procuró la cuota mayor para la selección de lo que se añade.

En el estudio continuo y sistémico cuyo resultado es esa segunda edición del libro, enriquecida y ampliada; se sientan pautas metodológicas en relación a la selección y tratamiento de las etapas, instituciones y figuras a las que alude la obra. Este sentido de continuidad se manifiesta incluso dentro de la composición de los autores que la han hecho realidad y con una mirada optimista hacia el futuro y las generaciones venideras.

Los médicos seleccionados para esta y las siguientes etapas de la docencia, incluidos todos los años del pregrado en el Área Clínica tuvieron ante sí, más que una misión, un reto, por cuanto el conocimiento médico – y sobre la labor de quienes lo portan como profesionales de la Salud - incluye un importante contenido filosófico-cosmovisual, sin el cual nunca sería posible percibir al ser humano con la integración necesaria de la unidad y lucha de contrarios que constituye la díada dialéctica de la salud y la enfermedad.

En la conformación de la estructura de la segunda edición de la obra, su colectivo autoral parte de la necesidad de conservar todo lo expuesto en la primera. En cualquier caso, las enmiendas al texto serían de forma, a saber, estilístico-gramaticales para lograr mayor amenidad en el discurso y mejor comprensión del texto y, en cuanto a las de fondo, las reformas importantes en esa edición que se prepara, son de dos tipos: las adiciones de contenido a los capítulos ya redactados, y la inclusión de capítulos inéditos.

El nuevo Capítulo 1 será dedicado al abordaje teórico-metodológico de develar la identidad, la memoria histórica y la cultura de la profesión médica. Por lo que su título indica, será el que dictará metodológicamente la pauta de todo el discurso posterior de la obra .

El Capítulo 2, tratará sobre la obra médico-pedagógica de los precursores. Abarcará desde la época colonial hasta 1958.

El Capítulo 3, se enfocará en la docencia médica posterior a 1959. Incluirá el papel y lugar de: las organizaciones estudiantiles federadas en el modelo de formación de esa etapa histórica; las instituciones de Salud, en el proceso de formación de médicos; y la emergencia del primer escenario de esa formación en Matanzas, en 1969. También versará sobre la actualización en que concierne a la historia de la educación médica matancera, en la información acopiada sobre:

- Las personalidades - dentro de estas, la de los educadores -, así como de los directivos institucionales, e inclusión de otros nuevos sujetos en ambos segmentos.
- El estado de las estructuras, funciones y locaciones, e inclusión de otras nuevas.
- Los procesos de calidad, evaluación y acreditación de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas y sus escenarios de formación (Filial Municipal de Colón, Sede de Cárdenas e instituciones de Salud que fungen también como docentes en todo el territorio de la provincia de Matanzas).

El Capítulo 4 tendrá como objeto al currículo de la formación del profesional médico. Incluye el análisis de los planes y programas de estudio que se han sucedido en el tiempo como parte de su perfeccionamiento continuo, y su contextualización en la planeación de la docencia médica en Matanzas.

El Capítulo 5 versará sobre el origen y evolución histórica de la educación posgraduada en Matanzas. Incluye las especialidades médicas, maestrías y doctorados en ciencias; así como la evaluación de sus respectivos impactos institucionales y sociales.

El Capítulo 6 tendrá el encargo de reseñar históricamente los antecedentes, principales hitos, personalidades, educadores y locaciones, de la formación médica militar en Matanzas.

La nueva edición adicionará, además, un glosario de términos, un índice onomástico, un índice

bibliográfico, testimonios gráficos y los anexos necesarios y suficientes que informen sobre personalidades representativas de otras áreas del conocimiento y de la práctica, que no forman parte de las Ciencias Médicas; pero que hayan aportado históricamente a la formación médica en Matanzas de manera significativa.

Por ley inexorable de la vida, son mujeres y hombres jóvenes quienes llevan hoy sobre sus hombros las responsabilidades docentes gestionando contenidos, formulando objetivos, usando métodos y medios de enseñanza y, evaluando; según las posibilidades que ofrecen las Ciencias de la Educación al ejercicio magisterial de la docencia médica. Empero, detrás de ellos estarán siempre los otros, física o espiritualmente, envueltos todos en el recuerdo amoroso, traídos al presente en sus vidas, sus hechos y aportaciones. Acaso se escape injustamente un nombre dentro de aquella generación de galenos que a lo largo del siglo XIX y todo el XX, dejaron huella en el ejercicio médico de la nación cubana y en su territorio matancero. *Errare humanum est*. Empero, un posicionamiento inalienable sobre la historia individual de estos precursores e instituciones, es la de concebirlos como la raíz del gran árbol total de la enseñanza de la Medicina.

La enseñanza universitaria es la que debe garantizar el desarrollo continuo de los estudiantes de pregrado, así como el de los profesionales ya formados, y con ello contribuir también al proceso de transformaciones necesarias del Sistema Nacional de Salud cubano. Los últimos 50 años en Matanzas han sido marcados por la impronta de generaciones de estudiantes y profesores, quienes desde la Universidad no solo han realizado labores docentes, investigativas o extensionistas, sino que han enaltecido la profesión a partir de su humanismo, su lealtad a los principios de la nación y su elevado nivel académico.

En las Ciencias Médicas el estudio de la historia revela la existencia de personalidades que se destacaron no solo en la Pedagogía, sino en la Política y en otras diferentes esferas del desarrollo social; quienes también merecen ser estudiadas a la luz de las nuevas concepciones que se desarrollan en el siglo XXI, debido a la extensión de su protagonismo – también paradigmático para el proceso formativo como capital simbólico – en las luchas por la formación de un hombre nuevo sustentable, en pro del movimiento descolonizador de liberación nacional, y el consecuente logro de la verdadera y definitiva independencia.

El estudio de las figuras e instituciones históricas del área de la Salud del conocimiento es una herramienta útil para desarrollar valores y la esfera afectiva en los jóvenes estudiantes que se forman como profesionales en esa área. El legado del profesorado que los educó antes y el de los que ahora los educan, constituye un tesoro de incuestionable valor material, moral, espiritual, científico e intelectual y es fuente de conocimiento, de motivación, de ejemplo, que contribuye a fundamentar y enriquecer diferentes campos del conocimiento humano, donde se entrelazan historia, cultura de la profesión, identidad y memoria histórica.

REFERENCIAS

- Alonso Sáez, I., Lobato Fraile, C., Arandia Loroño, M. (2015). La identidad profesional docente como clave para el cambio en la educación superior. *Opción*, 31(5), 51-74.
<https://www.redalyc.org/pdf/310/31045570004.pdf>
- Aristizábal Fúquene, A. (2019). Fortalecimiento de la identidad profesional docente en el ámbito personal del profesor. *Tecné, Episteme y Didaxis: TED*, (46), 189-204.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-38142019000200189&script=sci_arttext
- Aristizábal, A., García, A. (2017). Fortalecimiento de la identidad profesional docente a través del trabajo en comunidades de desarrollo profesional que trabajan con la historia de las ciencias. *Enseñanza de las ciencias*, (Extra), 3599-3604.
<https://raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/337118>
- Berger, P. L., Luckmann, T. (1968). *La construcción social de la Realidad*. Buenos Aires: Amorrortu editores. ISBN: 54-85043-11-1
- Cañete Villafranca, R., del Huerto Marimón, M. E. (2019). *Historia de la educación médica superior en Matanzas*. La Habana: Editorial Ciencias Médicas.
- CEPAL. (2016). *Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe*. Nueva York. Naciones Unidas.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
- Comisión Nacional de Carrera de Medicina. (2019). *Estrategia Educativa para la carrera de Medicina*. La Habana: Universidad de Ciencias Médicas. La Habana
- Cortes de Aragón, L. (1999). La autoestima: comprensión y práctica. Bogotá: San Pablo, 239- 243.
<https://archive.org/details/autoestimacompre0000cort/mode/1up>
- Crespo, M. (2016). Fenomenología, sentimientos e identidad. La contribución de la fenomenología husserliana de los sentimientos a la cuestión de la identidad personal. In *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía* (Vol. 33, No. 2, pp. 605-617). Universidad Complutense de Madrid.
<https://www.redalyc.org/pdf/3611/361149310009.pdf>
- del Huerto Marimón, M. E. (2017). *Extensión en la Universidad Médica cubana: una estrategia maestra: Extensión Universitaria: una Estrategia Maestra para la Universidad Médica cubana contemporánea*. Editorial Académica Española.
- Delgado García, G. (2004). Desarrollo histórico de la enseñanza médica superior en Cuba desde sus orígenes hasta nuestros días. *Educación Médica Superior*, 18(1).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412004000100007&script=sci_arttext&lng=en

- Echarte Alonso, L. E., Erquiaga, J. E. D. (2019). Del yo narrativo a la identidad personal: problemas y riesgos de la auto-comprensión humana. *Humanidades (Montevideo. En línea)*, (5), 84-96.
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S2301-16292019000100084&script=sci_arttext
- Fernández, D. (2017). *La identidad personal como imperativo social: Una aproximación desde Foucault y Derrida*. Granada: Universidad de Granada.
<https://digibug.ugr.es/handle/10481/48949>
- Giddens, A. (1995). *Modernidad e identidad del yo El yo y la sociedad en la época contemporánea*. España. Península
- Gómez Gómez, M. M., Osorio Ramírez, A., Díaz Hernández, D. P. (2018). Formación e identidad profesional: egresados de medicina. *Revista de la Facultad de Medicina*, 66 (3), 307-312.
<https://doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.62616>.
- Gutiérrez Chinas, A. (2008). Identidad profesional de la bibliotecología en México a través de su enseñanza. *Investigación Bibliotecológica*, 22 (44): 77-87.
<http://dx.doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2008.44.4140>
- Kühn, T. (2002). La estructura de las revoluciones científicas. *Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica*, 40(101), 179-190.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2450859>
- Maya Maya, M. C. (2003). Identidad profesional. *Revista Investigación y Educación en Enfermería*, (21)1, 98-104.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1464660>
- Méndez de la Calle, M. M. (2018). La influencia familiar en la construcción de la identidad personal. Fundamentos y métodos para la formación permanente de los maestros de Educación Infantil. Análisis y prospectiva en la CAM. [Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. Repositorio Institucional.
<https://docta.ucm.es/entities/publication/2346d44f-87f1-4e08-8b84-63f110015525>
- Merton, R. K. (2002) *Teoría y Estructura Sociales*. México, D. F. Fondo de Cultura Económica.
<https://www.fondodeculturaeconomica.com/Ficha/9789681667795/F>
- Monereo, C. (2014). Las competencias del profesor universitario del siglo XXI: hacia una identidad profesional docente. *Enseñando a enseñar en la Universidad. La formación del profesorado basada en incidentes críticos*, 39-61.
https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/144099/1/MONEREO_Ensen%CC%83ando-a-ensen%CC%83ar-en-la-Universidad_p.pdf#page=39
- Monereo, C., Pozo, J. I. (2023). *La identidad en psicología de la educación: necesidad, utilidad y*

límites (Vol. 118). Narcea Ediciones.

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=zcjAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=Monereo,+C.+y+Pozo,+J.+I.+\(2011\).+La+identidad+en+Psicolog%C3%ADa+de+la+educaci%C3%B3n&ots=LRa_Y5s9az&sig=UEuljztIz6DAMR-Dv62VxvEOBkY](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=zcjAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=Monereo,+C.+y+Pozo,+J.+I.+(2011).+La+identidad+en+Psicolog%C3%ADa+de+la+educaci%C3%B3n&ots=LRa_Y5s9az&sig=UEuljztIz6DAMR-Dv62VxvEOBkY)

Nora, P. (2008). Los lugares de la memoria. *Montevideo: Trilce*, 19-39.

Olave, S. (2020). Revisión del concepto de identidad profesional docente. *Revista Innova Educación*, 2(3), 378-393.

<https://doi.org/10.35622/j.rie.2020.03.001>

Olave, S., Callata, M., Morales, A., Arias, W. (2017). Identidad profesional y preferencias profesionales en estudiantes de la escuela profesional de administración de negocios de una universidad privada de Arequipa. *Revista de Investigación en Psicología*, 20(1), 147-176.

<https://doi.org/10.15381/rinvp.v20i1.13529>

Ortega Suárez, J. D. (2020). El diseño curricular. Sus desafíos en la época actual de cambio de paradigmas científicos. *Revista Cognosis*. 5(1), 115–138.

<https://doi.org/10.33936/cognosis.v5i1.2327>

Pérez Rodríguez I. C., Rodríguez Becerra, F. R. (2010). La identidad profesional como configuración subjetiva de la personalidad de los estudiantes de la carrera de Enfermería. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, (19).

<https://ideas.repec.org/a/erv/cedced/y2010i1913.html>

Rodelo Pérez, J. M., Chávez Martínez, J. D. J. (2018). Identidad profesional en estudiantes de comunicación. *Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa*, 4(8), 1-15.

<http://perio.unlep.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/887>

Ruvalcaba Coyaso, F. J., Alvarado, I. U., García, R. G. (2011). Identidad e identidad profesional: Acercamiento conceptual e investigación contemporánea. *Revista CES Psicología*, 4(2), 82-102.

<https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/1254>

Sáez, I. A., Fraile, C. L., Loroño, M. A. (2015). La identidad profesional docente como clave para el cambio en la educación superior. *Opción*, 31(5), 51-74.

<https://www.redalyc.org/pdf/310/31045570004.pdf>

Santibáñez, E. (2012). Identidad profesional docente. *Revista Perspectiva Educativa*, 51(1), 1-3.

<https://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/issue/view/11>

Solari Maccabelli M., Rasskin Gutman, G. (2014). Una propuesta teórico-metodológica para el estudio

de la identidad profesional en contextos educativos. *Internacional Journal of Developmental and Educational Psychology.*, 7(1), 111-119.

<https://dehesa.unex.es/handle/10662/15042>

Studocu. (2023). *Declaración DE Tavistock - Declaración de Tavistock declaración de principios éticos comunes*. Studocu.

<https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-nacional-autonoma-de-mexico/bioetica/declaracion-de-tavistock/49408313>

Vento, E. (2019) *Historia de la Educación Médica Superior en Cuba*. Editorial Ciencias Médicas. ISBN: 978-959-313-740-9

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Conceptualización: María Elena del Huerto Marimón, Jorge Domingo Ortega Suárez. **Investigación:**

María Elena del Huerto Marimón, Jorge Domingo Ortega Suárez.

Metodología: María Elena del Huerto Marimón, Jorge Domingo Ortega Suárez, Layvis Rodríguez González.

Administración del proyecto: María Elena del Huerto Marimón, Jorge Domingo Ortega Suárez.

Validación: María Elena del Huerto Marimón, Jorge Domingo Ortega Suárez.

Visualización: María Elena del Huerto Marimón, Jorge Domingo Ortega Suárez, Layvis Rodríguez González.

Redacción: María Elena del Huerto Marimón, Jorge Domingo Ortega Suárez, Layvis Rodríguez González.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.